

PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI PHET SIMULATION UNTUK MENINGKATKAN BERFIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI HUKUM KIRCHHOFF SISWA SMA T.A 2024/2025

Mediana Lorenza Situmorang¹, Apri Sijabat², Fine Siahaan³

medianasitumorang0@gmail.com¹, aprianisijabat@gmail.com², fine.irene@gmail.com³

Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi PhET untuk meningkatkan berfikir kritis siswa dan respon siswa terhadap penggunaan aplikasi PhET pada materi hukum kirchhoff di SMA Swasta HKBP 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu (quasi-eksperimen). Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik random sampling siswa dengan kelas XII IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 17 siswa dan XII IPA 2 sebagai kelas kontrol yang berjumlah 15 siswa. Kelas eksperimen diberi perlakuan menggunakan aplikasi PhET sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran secara konvensional. Metode pengumpulan data memberikan pre-test dan post-test serta angket siswa. Instrumen test berfikir kritis terdiri dari 5 soal essay yang sudah di uji validitasnya.

Kata Kunci: Simulasi PhET, Berfikir Kritis, Hukum Kirchhoff, Teknik Analisis Yang Dilakukan Adalah Uji-T Dimana Diperoleh Sig. (2-Tailed) Sebesar 0,001 Lebih Kecil Dari 0,05 Atau Dapat Ditulis Sig. (2-Tailed) < 0,05 Sehingga Terdapat Pengaruh Simulasi PhET Untuk Meningkatkan Berfikir Kritis Siswa, Hasil Analisis Angket Respon Siswa Juga Menghasilkan 87% Persen Siswa Sangat Menyetujui Adanya Pengaruh Simulasi Phet Dalam Pembelajaran Dari 15 Siswa Yang Mengisi Angket Respon Siswa.

PENDAHULUAN

Pada abad 21 ini, pendidikan semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki pengetahuan belajar dalam pembelajaran kurikulum 2013. Hal ini sesuai dengan tujuan kurikulum agar peserta didik mampu membangun pengetahuan mereka secara mandiri berdasarkan media pembelajaran. Penggunaan teknologi dan media dalam pembelajaran menjadi inovasi yang menarik karena dapat menghadirkan cara-cara yang tak terbatas untuk memperluas kesempatan pendidikan dan menghadirkan tantangan baru bagi pendidik untuk memilih teknologi dan media pembelajaran yang tepat agar dapat menciptakan pengalaman belajar secara efektif (Abdurrahman et al., 2019). Berbagai media pembelajaran berkembang dan bertransformasi menjadi media berbasis digital. Media pembelajaran berbasis digital ini dapat berupa Learning Management system, aplikasi atau web yang menggambarkan sebuah simulasi dari konsep pembelajaran. Pendidikan fisika di sekolah menengah atas (SMA) memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman konsep fisika yang kuat dan mendalam pada siswa. Pembelajaran fisika sering kali dianggap sulit oleh banyak siswa karena melibatkan konsep-konsep yang abstrak dan memerlukan pemahaman mendalam. Salah satu topik yang kompleks dalam fisika adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah cabang dari fisika yang mempelajari aliran arus listrik dalam rangkaian listrik yang melibatkan analisis terhadap berbagai komponen listrik seperti resistor, kapasitor, dan induktor, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam sirkuit tertutup untuk menghasilkan arus dan tegangan (Puteri et al., 2025). Observasi dilakukan bersama guru fisika di SMA Negeri 2 Magetan diperoleh informasi bahwa model yang masih digunakan untuk mengajar masih berpusat kepada guru (teacher centered), jarang melakukan kegiatan praktikum sehingga menimbulkan

keterampilan berpikir kritis siswa kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan siswa hanya berpusat pada penjelasan guru dan tidak belajar secara langsung (Mardiyanti & Jatmiko, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Meissy Rizki Nurulhidayah, dkk di SMA Negeri 10 Palembang, peserta didik menyatakan bahwa proses pembelajaran fisika berlangsung pasif, dimana peserta didik hanya sebagai pendengar informasi yang diberikan oleh guru (Nurulhidayah et al., 2020). Selain itu, selama melakukan proses pembelajaran, guru jarang menggunakan media sebagai pendukung dalam pembelajaran fisika. Konsep fisika yang sulit dimengerti membuat peserta didik beranggapan bahwa pelajaran fisika sulit sehingga menurunkan motivasi peserta didik yang berdampak pada kurangnya tingkat pemahaman konsep fisika. Siswa yang tidak termotivasi dalam proses pembelajaran menyebabkan kondisi kelas yang tidak kondusif sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Siswa hanya mengharapkan informasi dari guru, kemudian berusaha menghafal materi yang diberikan oleh guru tanpa memahami konsep materi tersebut apalagi mampu menggali dan mengembangkan (TAMBUNAN et al., 2023) Maka diperlukan media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa termasuk pada materi hukum kirchhoff. Siswa juga tidak termotivasi dalam proses pembelajaran sehingga kondisi kelas yang tidak kondusif sangat berpengaruh pada proses pembelajaran. Siswa hanya mengharapkan informasi dari guru, kemudian berusaha menghafal materi yang diberikan oleh guru tanpa memahami konsep materi tersebut apalagi mampu menggali dan mengembangkan Penelitian yang dilakukan oleh Suharti Bunga, dkk di SMA Negeri 8 Luwu Timur, peneliti memperoleh informasi bahwa dalam proses pembelajaran pemberian materi berupa konsep dengan menggunakan hanya menggunakan buku cetak yang telah dibagikan setiap peserta didik kemudian menjelaskan rumus-rumus, contoh soal sebagai penerapan dari persamaan yang dijelaskan serta pemberian latihan soal. Sampai pada akhir pelajaran sebagian dari mereka mengatakan tidak mengerti materi yang disampaikan, jadi mereka datang hanya sekedar untuk mengisi daftar hadir (Bunga et al., 2023). Sekolah tersebut juga dilengkapi dengan ruang laboratorium, namun kegiatan praktikum hanya dilakukan untuk materi tertentu saja, dikarenakan alat-alat praktikum yang belum lengkap, dan kadang mereka hanya diperlihatkan alat praktikum fisika, jenis dan fungsinya masing-masing. Peserta didik juga belum familiar dalam merumuskan masalah, menyusun hipotesis merangkai alat, menganalisis data dan membuat kesimpulan.

Maka dari itu solusi dari permasalahan para penelitian sebelumnya ialah penggunaan media pembelajaran yang cocok dalam meningkatkan pemahaman konsep dan meningkatkan hasil kognitif siswa. Media tersebut dapat berupa simulasi salah satunya ialah aplikasi simulasi PhET (Physics Education Technology) yang dikembangkan oleh Universitas Colorado Boulder. Dalam pembelajaran, PhET Interactive Simulations dapat membantu peserta didik maupun peserta didik dalam mengenal topik baru, membangun konsep atau skill, memperkuat ide, menyediakan hasil akhir dan refleksi serta menyediakan visualisasi umum antara peserta didik dan guru sehingga dapat memfasilitasi komunikasi dan pembelajaran (Riantoni et al., 2019). Aplikasi simulasi PhET telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep fisika pada siswa (Wieman et al., 2008; Perkins et al., 2006) yang dapat membantu siswa dalam kegiatan belajar disekolah maupun dirumah. Kelebihan simulasi PhET yaitu menekankan hubungan antara fenomena kehidupan nyata dengan ilmu yang mendasari, mendukung pendekatan interaktif dan konstruktivis, memberikan umpan balik, dan menyediakan tempat kerja kreatif (Saputra et al., 2020). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Agustina et al., 2024), menyatakan bahwa pembelajaran berbantuan simulasi PhET

memberi dampak signifikan terhadap kemampuan penalaran siswa serta secara positif memengaruhi peningkatan berfikir kritis siswa dalam memahami konsep fisika. Penggunaan media simulasi PhET sebagai media pembelajaran fisika ternyata dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar fisika. Hal ini tampak dari data di lembar observasi yaitu lebih dari 70% mahasiswa terlibat aktif dan antusias dalam pembelajaran (Harum et al., 2020). Selain dapat meningkatkan berfikir kritis siswa, PhET dapat sebagai alternatif sekolah dalam bereksperimen disaat alat-alat laboratorium kurang memadai. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut pengaruh penggunaan laboratorium virtual berbantuan media PHET terhadap keterampilan berfikir kritis siswa dan respon siswa terhadap media PhET. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan laboratorium virtual berbantuan media PHET terhadap keterampilan berfikir kritis siswa dan bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan media PhET.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu (quasi-eksperimen). Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh media aplikasi simulasi PhET untuk meningkatkan berfikir kritis siswa pada materi hukum kirchhoff. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Swasta HKBP 1 Pematang Siantar yang terdiri dari 2 kelas. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA 1 yang berjumlah 17 siswa sebagai kelas eksperimen dan XII IPA 2 yang berjumlah 15 siswa sebagai kelas kontrol. Sampel dipilih menggunakan teknik random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam populasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan berfikir kritis berbentuk soal essay.

Metode pengumpulan data memberikan pre-test dan post-test serta angket siswa. Pemberian pre-test kepada sampel kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Lalu memberikan perlakuan kepada kelas eksperimen dengan menggunakan aplikasi simulasi PhET serta penjelasan materi hukum kirchhoff sedangkan kelas kontrol hanya diberikan perlakuan secara konvensional. Memberikan post-test kepada sampel untuk mengetahui keterampilan berfikir kritis siswa setelah diberi perlakuan. Angket siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran PhET. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Teknik analisis data post-test dan pre-test yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji-t untuk mengetahui perbedaan hasil kognitif antara pre-test dan post-test dengan taraf signifikan 5%. Sedangkan instrumen angket kepuasan pengguna simulasi PhET menggunakan beta test dan analisis data yang digunakan cara skala Likert (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan penelitian dilakukan uji validitas instrumen soal yang akan diberikan pada siswa kelas XII IPA 1 dan XII IPA 2 di SMA Swasta HKBP 1 Pematang Siantar. Lembar angket validasi instrumen sudah diberikan kepada para ahli yaitu dosen pendidikan fisika Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar. Validitas instrumen ditampilkan pada table 1.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Soal	Pearson correlation (r_{hitung})	Keterangan
1	0,5833	Value
2	-0,3248	Tidak value
3	0,1840	Tidak value
4	0,6774	Value
5	0,3191	Tidak value
6	0,0252	Tidak value
7	0,5327	Value
8	0,1065	Tidak value
9	0,5381	Value
10	0,6060	Value
11	0,1798	Tidak value
12	0,5616	Value
13	-0,1838	Tidak value
14	0,5852	Value
15	-0,6125	Tidak value

Dengan jumlah responden (n) sebanyak 15 siswa dan $\alpha = 0,05$ maka rtabel adalah 0,514. Soal dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Berdasarkan hasil uji validitas instrument soal pada 15 butir soal yang di validasikan terdapat 7 butir soal yang valid dan 8 soal tidak valid. Pada saat penelitian instrumen soal yang digunakan berjumlah 5 soal dari 7 soal yang valid.

Tabel 2. Test Normalitas

Tests of Normality

Hasil	Shapiro-Wilk			Keterangan
	Statistic	df	Sig.	
<i>pretest kontrol</i>	0,936	15	0,331	Normal
<i>posttest kontrol</i>	0,910	15	0,134	Normal
<i>pretest eksperimen</i>	0,931	17	0,222	Normal
<i>posttest eksperimen</i>	0,922	17	0,157	Normal

Berdasarkan tabel 2 taraf signifikan pre-test kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah 0,331 dan 0,222. Sementara taraf signifikan post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 0,134 dan 0,157. Analisis statistik yang digunakan adalah Shapiro-Wilk untuk sampel penelitian yang dilakukan < 50 sebaiknya menggunakan Shapiro-Wilk. Data dinyatakan berdistribusi normal jika taraf signifikan/p-value $> 0,05$ dan data dinyatakan tidak berdistribusi normal jika p-value $< 0,05$. Dari tabel 2 dapat dinyatakan hasil pretest-posttest kelas kontrol dan eksperimen berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Homogenitas

Tests of Homogeneity of Variances

Hasil	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
<i>Based on Mean</i>	2,550	3	60	0,064
<i>Based on Median</i>	2,050	3	60	0,116

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah antara kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki varian yang sama atau tidak. Uji ini penting dilakukan untuk menentukan apakah kedua kelompok layak untuk dibandingkan. Berdasarkan data tabel 3 dengan menggunakan uji Levene, diperoleh nilai signifikan (Sig.) sebesar 0,064. Karena nilai signifikan data lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki

varian yang homogen atau sejenis.

Tabel 4. Uji-t
Independent Samples Test

		<i>t-test for Equality of Means</i>						95% Confidence Interval of the Difference	
				Significance One- Sided <i>p</i>	Two- Sided <i>p</i>	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
	<i>t</i>	<i>df</i>							
Hasil	Equal variances assumed	- 7,626	28	0,000	0,000	-19,200	2,518	- 24,357	- 14,043
	Equal variances not assumed	- 7,626	27,559	0,000	0,000	-19,200	2,518	- 24,361	- 14,039

Selanjutnya nilai posttest yang sudah diperoleh di uji T-Test dengan menggunakan uji independent sampel T-Test. Dalam penelitian eksperimen, uji-t berguna untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen memiliki dampak yang signifikan dibanding kelompok kontrol. Misalnya, dalam penelitian pembelajaran, apakah metode baru lebih efektif dibanding metode konvensional (Sugiyono, 2021). Uji T-Test dilakukan pada aplikasi SPSS dan di peroleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 dimana lebih besar dari 0,05 atau dapat dituliskan $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dengan artian bahwa terdapat pengaruh simulasi PhET terhadap berfikir kritis siswa pada materi hukum kirchhoff.

Tabel 5. Hasil angket siswa

Pernyataan ke-	Hasil Rating			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
1	67%	20%	13%	0%
2	47%	27%	13%	13%
3	33%	47%	7%	13%
4	53%	40%	7%	0%
5	40%	33%	20%	7%
6	47%	20%	20%	13%
7	73%	20%	7%	0%
8	60%	20%	13%	7%
9	33%	47%	20%	0%
10	27%	33%	20%	20%
total	480%	307%	140%	73%
rata-rata	87%	56%	25%	13%

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa rata-rata 87% siswa menjawab sangat setuju, 56% setuju, 25% tidak setuju, dan 13% sangat tidak setuju. Sehingga dapat dinyatakan bahwa respon siswa terhadap penggunaan PhET dalam pembelajaran materi hukum kirchhoff mendapat respon yang positif.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh (Sujanem et al., 2022) di SMA 1 Singaraja, Sebelum mengenal aplikasi PhET nilai rata-rata keterampilan berfikir kritis (kbk) siswa masih tergolong rendah namun dengan bantuan simulasi PhET pada penelitian yang dilakukan terdapat peningkatan yang signifikan terhadap keterampilan berfikir kritis siswa (kbk). Selain itu hasil penelitian ini

memiliki kesamaan pada jurnal yang dilakukan oleh Nesa Ramanda, dkk bahwa dengan berbantuan simulasi PhET mampu meningkatkan berfikir kritis siswa SMA Negeri 5 Pekanbaru dengan Teknik analisis uji hipotesis (Ramanda et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi simulasi PhET memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Hukum Kirchhoff. Hal ini terlihat dari peningkatan skor berpikir kritis pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Kemudian dapat dilihat berdasarkan data pada angket respon siswa selama penelitian yang memberi pernyataan sangat setuju terhadap penggunaan simulasi PhET.

Simulasi PhET membantu siswa memahami konsep arus dan tegangan listrik secara visual dan interaktif, sehingga mereka dapat mengeksplorasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara mandiri. Selain itu, aktivitas belajar berbasis simulasi mampu merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Pada angket yang diberikan juga menunjukkan bahwa simulasi PhET membantu siswa untuk meningkatkan berfikir kritis dalam pembelajaran fisika terutama pada hukum kirchhoff.

Dengan demikian, penggunaan media simulasi interaktif seperti PhET sangat direkomendasikan sebagai alternatif strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ahmad, Y., & Muhammad, T. (2019). Pengaruh Pembelajaran Virtual Simulasi PheT Ditinjau dari Gender terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas XI SMAN 2 Makassar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(2), 1–8.
- Agustina, S., Wahyudi, W., & Sri Putu Verawati, N. N. (2024). Pengaruh Model Project Based Learning Berbantuan Simulasi Phet Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Fisika Peserta Didik SMAN 8 Mataram. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 5(1), 75–80. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v5i1.293>
- Bunga, S., Khaeruddin, K., & Yani, A. (2023). Analisis Hasil Belajar Yang Diajar Menggunakan Simulasi Phet (Physics Education Technology) Pada Peserta Didik Kelas Xi Ipa Di Sma Negeri 8 Luwu Timur. *Jurnal Sains Dan Pendidikan Fisika*, 19(3), 244. <https://doi.org/10.35580/jspf.v19i3.15739>
- Harum, C. L., Syukri, M., Yusrizal, Y., & Nurmaliah, C. (2020). Pengaruh Model Pembelajaran Generatif Berbasis PhET Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Motivasi Belajar Siswa pada Materi Gelombang. *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, 8(2), 164–174. <https://doi.org/10.24815/jpsi.v8i2.15776>
- Mardiyanti, N. E. A., & Jatmiko, B. (2022). Keefektifan Pembelajaran Fisika dengan Model Inkuiri Terbimbing Berbantuan PhET Interactive Simulations untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Siswa SMA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika*, 6(2), 328. <https://doi.org/10.20527/jipf.v6i2.5281>
- Nurulhidayah, M. R., Lubis, P. H. M., & Ali, M. (2020). PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING MENGGUNAKAN MEDIA SIMULASI PhET TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP FISIKA SISWA. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.24127/jpf.v8i1.2461>
- Puteri, C. M., Studi, P., & Fisika, P. (2025). Pengaruh penggunaan media simulasi phet pada pembelajaran fisika terhadap kemampuan menyelesaikan soal-soal hukum kirchhoff skripsi.
- Ramanda, N., Rahmad, M., & Islami, N. (2024). Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbantuan Simulasi Phet Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Fluida Dinamis. *Silampari Jurnal Pendidikan Ilmu Fisika*, 6(2), 223–239.

- <https://ojs.stkipgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/SJPIF>
- Riantoni, C., Astalini, A., & Darmaji, D. (2019). Studi penggunaan PhET Interactive Simulations dalam pembelajaran fisika. *Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Fisika*, 6(2), 71. <https://doi.org/10.12928/jrkpf.v6i2.14202>
- Saputra, R., Susilawati, S., & Verawati, N. N. S. P. (2020). Pengaruh Penggunaan Media Simulasi Phet (Physics Education Technology) Terhadap Hasil Belajar Fisika. *Jurnal Pijar Mipa*, 15(2), 110–115. <https://doi.org/10.29303/jpm.v15i2.1459>
- Sujanem, R., Nyoman, I., Suwindra, P., & Suswandi, I. (2022). Efektivitas E-Modul Fisika Berbasis Masalah Berbantuan Simulasi PHET Dalam Ujicoba Terbatas Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA. *Jurnal Pendidikan Fisika Undiksha*, 12(2), 181–191.
- TAMBUNAN, A. F., HUSEIN, R., & WIDIASIH, W. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Phet Simulation Dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar Ipa Materi Listrik Dinamis Siswa Di Smp Negeri 7 Tarutung. *PAEDAGOGY : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 3(2), 93–97. <https://doi.org/10.51878/paedagogy.v3i2.2543>
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode penelitian komunikasi (Kuantitatif, kualitatif, dan cara mudah menulis artikel pada jurnal internasional). Alfabeta Bandung, CV.